

РОЛЬ АККУМУЛИРУЮЩИХ СИСТЕМ В ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ НА БАЗЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В СОСТАВЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Джураев.К.С., Чориева.А.М

Ташкентский государственный технический университет

doi.org/10.5281/zenodo.11179247

При использовании ВИЭ в энергосистеме роль аккумулирующих систем для обеспечения надёжного и качественного энергоснабжения существенно повышается и в зависимости от периода аккумуляирования позволяет решить ряд специальных задач [1]:

1. Перераспределение энергии ВИЭ во времени: сезонное, годовое, месячное, недельное.
2. Концентрация возобновляемой энергии - аккумуляирование низкопотенциальной энергии в течение длительного периода времени и выдача за короткий пиковый период. Недельное аккумуляирование;
3. Следование за динамически изменяющейся нагрузкой. Суточное и часовое аккумуляирование.
4. Обеспечение бесперебойного питания. Минутное и часовое аккумуляирование.
5. Сглаживание выработки ВЭС и СФЭС. Минутное аккумуляирование.

На рис. 1 приведены области применения различных систем аккумуляирования, в том числе гидроэнергокомплексов (ГЭК) с ГЭС и ГАЭС [2].

Рис. 1. Области использования систем аккумуляирования энергии.

Как видно из рис. 1 способ гидравлического аккумулирования энергии имеет наилучшие показатели среди накопителей и рассматривается как эффективное направление для расширения возможностей использования ВИЭ, несмотря на то, что при этом решающими факторами являются наличие достаточных природных ресурсов, условий для строительства водохранилищ и получения необходимых напоров.

В современных условиях работы энергетических систем ГАЭС играют исключительную роль по обеспечению их надёжной и экономичной работы. При этом, ГАЭС способны аккумулировать большие объёмы ветровой энергии, способствовать росту доли использования ВЭС в энергосистеме и дать совокупный экономический эффект на рынках электроэнергии.

Гидроэнергокомплексы «ВИЭ-ГАЭС» реализуют принцип гидравлического аккумулирования энергии ВИЭ посредством использования обратимых режимов работы ГАЭС. При совместной работе установок ВИЭ и ГАЭС возможны следующие схемы работы [2]:

а) установки ВИЭ всё время работают только на насосные агрегаты ГАЭС, закачивающие воду в верхний бассейн. Работа же ГАЭС в генераторном режиме обеспечивает энергией потребителей в соответствии с графиком энергопотребления;

б) установки ВИЭ снабжают электроэнергией непосредственно потребителя, при недостатке ресурсов ВИЭ недостающую мощность потребитель получает от ГАЭС, работающей в генераторном режиме. При этом подкачка воды в аккумулирующий водоём производится только при наличии излишков энергии ветра за счёт включения обратимых агрегатов ГАЭС в насосный режим.

Примером существующего автономного ГЭК ВИЭ-ГАЭС можно назвать энергокомплекс ВЭС-ГАЭС *Gorona del Viento*, имеющий мощность ГАЭС в турбинном режиме 11,3 МВт и мощность ВЭС 11,5 МВт [3].

Гидроэнергокомплекс в составе ГЭС - ВИЭ, работающий в составе энергосистемы, является одним из наиболее эффективных типов объединения установок ВИЭ в энергокомплекс, так как реализует принцип накопления выработанной установками ВИЭ электрической энергии в виде объёмов воды в водохранилище ГЭС и в необходимое время происходит преобразование запасённой энергии через агрегаты ГЭС [4].

ГЭС и станция ВИЭ работают параллельно, при этом станция ВИЭ в период избытка энергии в системе запасает воду в водохранилище, создавая дублирующую ёмкость.

Использование водохранилищ ГЭС для аккумулирования энергии ВИЭ является наиболее эффективным из всех видов аккумулирования, так как в отличие от других существующих систем аккумулирования электроэнергии,

вырабатываемая установками ВИЭ, в связи с отсутствием двойного преобразования энергии, аккумулируется с КПД 92÷95% [5].

Объединение ГЭС и ВЭС в единый энергокомплекс обеспечивает также снижение максимальной пропускной способности ЛЭП на 12...15%.

В результате расчётов показано, что максимальная доля использования ветровой энергии (до 30% энергии) достигается в энергокомплексе в маловодные периоды года.

Расчёты показали, что выработка и КПД ГЭС не снизились. В пределах суточных изменений мощности характер участия данного комплекса в графике нагрузке сохранился аналогично режимам ГЭС до включения ВЭС, при этом увеличился регулировочный диапазон работы ГЭС и число циклов регулирования мощности. Расчёты по другим периодам времен года и водности подтвердили данные тенденции.

Таким образом, использование водохранилища ГЭС позволяет формировать и прогнозировать на временные интервалы «вперед» «гарантированную» мощность ВЭС с обеспеченностью до 95%.

Список использованных литератур

1. Ушаков В.Я. Электроэнергетические системы и сети: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Ушаков В.Я. – Москва: Издательство Юрайт, 2018, 446 с. <https://urait.ru/bcode>

2. Елистратов В.В. Возобновляемая энергетика – 3-е изд., доп. – СПб: Изд-во Политехн. Ун-та, 2016. – 424 с.

3. Ветро-гидроаккумулирующая станция обеспечивала испанский остров электроэнергией в течение 24 дней. <https://econet.by/articles/vetro-gidroakkumuliruyuschaya-stantsiya-obespechivala-ispanskiy-ostrov-elektroenergiyev-techenie-24-dney>

4. Мухаммадиев М., Уришев Б.У., Мамадиёров Э.К., Джураев К.С. Энергетические установки малой мощности на базе возобновляемых источников энергии: Монография – Т.: ТошДТУ, 2015. - 162 с.

5. Елистратов В.В., Панфилов А.А. Проектирование и эксплуатация установок нетрадиционной и возобновляемой энергетике. Ветроэлектрические установки. Учебное пособие. – СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2011. – 114 с.